

Н.К. ЗОКИРОВА

Заведующий кафедрой «Экономика труда и управление»
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
д.э.н., профессор

Ф.Р. САГИДУЛЛИН

Научный соискатель Ташкентского филиала РЭУ им.Г.В. Плеханова
Кафедра «Экономика труда и управление»

Ш.З. ЯВКАЧЕВ

Научный соискатель Ташкентского филиала РЭУ им.Г.В. Плеханова
Кафедра «Экономика труда и управление»

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА, ВЫЗВАННОЙ ВНЕДРЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Возможности искусственного интеллекта в отношении усиления человеческих способностей и улучшения рабочих процессов безграничны. ИИ не только дополняет и усиливает наши возможности, но и открывает новые горизонты для повышения производительности, стимулирует спрос на квалифицированный человеческий труд и в целом повышает качество работы.

При интеграции ИИ в рабочую среду происходит трансформация не только рабочих мест, но и всей организационной структуры. Содержание работы эволюционирует, поскольку ИИ берет на себя рутинные и повторяющиеся задачи, позволяя работникам сосредоточиться на более сложных и творческих аспектах своей деятельности. Функциональность рабочих мест обогащается новыми инструментами и методами, которые позволяют выполнять задачи более эффективно и с меньшими трудовыми затратами.

Работникам может потребоваться переквалификация или повышение квалификации, чтобы адаптироваться к реорганизации задач и появлению новых задач, а также пережить возможную потерю работы и сориентироваться при переходе на новую. Некоторые работники более способны или лучше подготовлены для этого, что может вызвать неравенство. Например, работники высококвалифицированных профессий могут иметь больше возможностей для изучения новой информации, как правило, обладают навыками, которые нелегко автоматизировать, и имеют более широкий доступ к обучению на протяжении всей жизни. Неравенство также может возникнуть, если прибыль от ИИ будет получена владельцами капитала, а не рабочими.

Многие исследователи разделяют мнение о том, что влияние ИИ следует

понимать не только с точки зрения его способности уничтожать рабочие места, но и с точки зрения его способности существенно изменять характер и содержание сохраняющихся рабочих мест.[1] По данным Д. Аутора, [2] непонимание этого приводит к преувеличенным заявлениям о массовой безработице. Сочетая теоретическую основу с подходом, основанным на задачах исследователей, внедрение ИИ может привести к отстранению работника от определенной задачи. Вместо того, чтобы полностью исключить всю их работу, может произойти реорганизация задач в профиле работы (с добавлением некоторых задач и удалением других), чтобы ИИ в конечном итоге дополнял работника. Эта динамика отражает взаимодействие между эффектами перемещения, производительности и восстановления, которые будут определять общее влияние ИИ на спрос на рабочую силу (и связанное с этим влияние на занятость и заработную плату).

Исследование ученых [3] поддерживает идею реорганизации задач, поскольку они находят очень мало рабочих мест, которые можно полностью автоматизировать с помощью машинного обучения. Вместо этого они обнаруживают, что многие профессии включают как задачи с высокой, так и с низкой пригодностью для машинного обучения. Они наблюдают меньшую дисперсию в оценках пригодности ИИ между профессиями, чем между задачами, предполагая, что пригодность ИИ очень чувствительна к выполняемой задаче и что часть этой чувствительности притупляется, когда задачи объединены в профессию. По их мнению, это поддерживает идею о том, что раскрытие потенциала машинного обучения зависит от реинжиниринга процессов и реорганизации (разделения и повторного объединения) задач. Они утверждают, что эта реорганизация задач должна быть в центре внимания дебатов о влиянии ИИ на рынки труда, а не на полной автоматизации профессий.

Эмпирическое исследование реакции фондовых аналитиков на внедрение ИИ обеспечивает полезную демонстрацию того, как ИИ может производить как замещающие, так и дополнительные эффекты, и приводит к реорганизации задач. [4] Во-первых, ИИ создает эффект замещения, поскольку он может превзойти высококвалифицированных аналитиков рынка акций в задачах прогнозирования, когда доступно достаточно данных (отчасти потому, что прогнозы аналитиков могут быть предвзятыми из-за конфликта интересов). Исследователи обнаружили, что аналитики, которые охватывают акции с наибольшим количеством доступных данных (и, следовательно, лучше всего подходят для прогнозирования на основе ИИ), с

большой вероятностью покинут профессию, что представляет собой эффект замещения. В то же время аналитики, которые остаются в профессии, склонны переключать свое внимание на типы акций, которые менее подходят для прогнозирования на основе ИИ, что указывает на дальнейший эффект замещения на уровне задач. Исследователи находят доказательства того, что эти аналитики назначают больше встреч с управленческими командами, предполагая, что использование ИИ высвобождает время для применения их навыков межличностного общения для сбора информации об акциях. Это представляет собой реорганизацию задач, и, по мнению исследователей, новое внимание аналитиков к задачам, которые ИИ не может выполнить, отражает дополнение ИИ к высококвалифицированной рабочей силе.

Э. Эрнст и другие исследователи [5] подчеркивают, что решение о реорганизации задач будет частично зависеть от способности работников адаптироваться к измененным рабочим местам. Важно отметить, что решение в первую очередь будет приниматься руководством компании и будет зависеть от ее прибыльности, заинтересованности компании в поддержке работников в течение этого перехода (например путем обучения), а также институциональных факторов, таких как общая инфраструктура для обучения и помощи в поиске работы, доступная в стране, налоговые льготы и системы социальных пособий.

Д. Аджемоглу и П. Рестрепо отмечают, [6] что рабочих мест, созданных в отрасли ИИ, будет недостаточно для компенсации их потерь, если ИИ автоматизирует рабочие места во всех других отраслях. Эта ситуация приведет к большому неравенству между секторами, и переход будет сложным. По их мнению, чтобы привести к положительным экономическим и социальным результатам, создаваемые новые задачи должны выходить за рамки задач, связанных с ИИ.

В дополнение к этому ИИ обладает некоторыми характеристиками, которые могут привести к созданию новых рабочих мест даже в большей степени, чем недавние технологические достижения, в частности, его потенциал для создания новых инноваций, обеспечения научных прорывов и создания совершенно новых отраслей. Прогнозирование масштабов создания рабочих мест в будущем, особенно когда рабочие места зависят от дальнейших технологических прорывов или совершенно новых приложений технологии, так же сложно, как и прогнозирование масштабов будущей потери рабочих мест. Однако одно исследование показало, что ИИ способен привести к созданию 2 млн рабочих мест во всем мире к 2025 г. [7]

Работникам может потребоваться переквалификация или повышение квалификации, чтобы адаптироваться к реорганизации задач и появлению новых задач, а также пережить возможную потерю работы и сориентироваться при переходе на новую работу. Некоторые могут выбрать приобретение навыков, связанных с ИИ, чтобы использовать возможности в области разработки и внедрения ИИ. Однако не все рабочие места, где ИИ дополняет человеческий труд, требуют специальных навыков ИИ. Некоторые из этих профессий потребуют навыков в областях, в которых ИИ не может так хорошо справляться, таких как творческий и социальный интеллект, навыки рассуждения и критическое мышление.

Исследования, проведенные научной школой "Экономика труда и человеческий капитал" при Ташкентском государственном экономическом университете и кафедрой экономики труда и управления Ташкентского филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, открыли новые аспекты взаимодействия сферы труда и современных технологий. В частности, внимание исследователей было сосредоточено на взаимодействии с инновационными стартапами в области искусственного интеллекта (ИИ).

Интересно, что, несмотря на наличие технологий, способных заместить человеческий труд, многие компании не спешат с полной автоматизацией. Результаты опросов, проведенных среди предпринимателей, показывают, что решения о внедрении ИИ чаще мотивированы стремлением дополнить и расширить человеческие возможности, а не заменить человеческий труд. Это подчеркивает стремление бизнеса к созданию гармоничной рабочей среды, где технологии и человеческий потенциал сосуществуют и взаимно усиливают друг друга. [8]

Хотя теория неоднозначна, эмпирические данные, основанные на ИИ, принятые за последние 10 лет, не подтверждают идею общего снижения занятости и заработной платы в профессиях, подверженных ИИ во многих странах, в том числе и в Узбекистане. Некоторые исследования предполагают положительное влияние ИИ на рост заработной платы, при этом большее увеличение наблюдается у людей с более высокооплачиваемыми профессиями и/или с более высоким уровнем образования. Это говорит о том, что эти работники наиболее способны или находятся в лучшем положении для использования ИИ, чтобы дополнить свой собственный труд, повысить производительность и разделить выгоды.

Узбекистан активно отвечает на вызовы цифровой эпохи, признавая

важность развития кадрового потенциала в области высоких технологий. Одним из ключевых направлений в этом контексте является интеграция искусственного интеллекта и робототехники в различные сферы жизни общества. Проблема нехватки квалифицированных специалистов, знакомых с новейшими технологиями, особенно остро ощущается в странах СНГ, включая Узбекистан. Однако республика демонстрирует решительный подход к решению этой проблемы.

Узбекистан прилагает значительные усилия для формирования нового поколения экспертов в области искусственного интеллекта. На базе четырех ведущих вузов страны начата программа подготовки более 130 специалистов, способных работать с передовыми технологиями. Это значительный шаг в сторону усиления кадрового потенциала страны. К тому же, введение курсов и дисциплин, связанных с практическим применением ИИ в экономике и государственном управлении, в 15 вузах позволяет интегрировать знания о новейших технологиях в различные отрасли.

Примечательно, что усилия по обучению специалистов в этой области не ограничиваются только бакалавриатом и магистратурой. Уже с 2021/2022 учебного года было выделено 77 квот для подготовки кадров в сфере ИИ, что включает как программы бакалавриата, так и магистратуры. Более того, высшая аттестационная комиссия ввела специальное направление в докторантуре по «Цифровым технологиям и искусственному интеллекту», выделив 5 квот для обучения в докторантуре с 2022 года, а также предоставив целевые квоты для независимых исследователей.

Эти меры являются свидетельством того, что Узбекистан серьезно нацелен на создание мощной интеллектуальной и инновационной базы, способной не только адаптироваться к быстро меняющемуся цифровому миру, но и активно участвовать в его формировании. Внедрение образовательных программ по ИИ на разных уровнях обучения ставит Узбекистан в ряд стран, активно развивающих цифровую экономику и науку.

Искусственный интеллект стоит на пороге трансформации профессионального ландшафта в Узбекистане, подобно тому как он изменяет карьерные траектории и рынок труда во всем мире. Однако возможности и вызовы, которые он представляет, ещё не полностью поняты и осмыслены, особенно когда речь идет о точном прогнозировании будущего занятости и навыков, необходимых для работы с когнитивными технологиями.

ИИ, без сомнения, революционизирует спрос на определенные навыки, перекраивая карьерные пути и распределение рабочей силы по отраслям и

профессиям. Технологии, специализирующиеся на выполнении конкретных задач, изменяют не только характер работы, но и требования к навыкам, необходимым для её выполнения.

В Узбекистане, как и в других странах, принимаются меры для адаптации образовательных систем и политик занятости к этим изменениям. Однако для эффективного реагирования на эти вызовы требуется глубокое понимание динамики взаимодействия между ИИ и рынком труда, а также готовность к непрерывному обучению и развитию.

Это исследование подчеркивает важность стратегических шагов для гармоничной интеграции искусственного интеллекта в экономическую систему Узбекистана, призывая к конкретным действиям в трех ключевых направлениях:

1. Укрепление Цифровой Компетентности: Необходимо признать, что основой стойкости рынка труда в эпоху ИИ является цифровая компетентность. Инвестиции в образовательные программы и платформы для повышения уровня технологической грамотности позволят работникам не только адаптироваться к новой рабочей среде, но и взять на себя более сложные и творческие задачи.

2. Глубокое Понимание Воздействия ИИ на Рынок Труда: Осмысление влияния ИИ на рабочие места требует детализированного анализа и понимания. Необходимо углубленное исследование потенциальных изменений в условиях труда, включая взаимодействие с алгоритмами ИИ и их влияние на социальное благополучие и профессиональную идентичность работников. Понимание этих изменений позволит разработать меры по минимизации неопределенности и подготовке рабочей силы к неизбежным трансформациям.

3. Обновление Нормативно-Правовой Базы: Развитие ИИ и робототехники неминуемо изменит ландшафт рынка труда, начиная от процессов найма и оценки компетенций, заканчивая надзором за работой и отчетностью. Это требует критического пересмотра и адаптации существующего законодательства.

Эти рекомендации представляют собой каркас для стратегического плана, направленного на оптимизацию влияния ИИ на рынок труда, подчеркивая необходимость прогрессивного, информированного и адаптивного подхода к грядущим трансформациям.

Список литературы

1. Artificial Intelligence in Society // OECD Publishing. – Paris. – 2019.
2. Autor D. Why are there Still so Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation
// Journal of Economic Perspectives. – 2015. – Vol. 29/3. – P. 3–30.
3. Brynjolfsson E., Mitchell T., Rock D. What Can Machines Learn and What Does It Mean for Occupations and the Economy? // AEA Papers and Proceedings. – 2018. – Vol. 108. – P. 43–47.
4. Grennan J., Michaely R. Artificial Intelligence and the Future of Work: Evidence from Analysts // NBER Economics of Artificial Intelligence Conference Paper. – 2017. – URL: https://conference.nber.org/conf_papers/f130049.pdf
5. Gartner Says By 2020, Artificial Intelligence Will Create More Jobs Than It Eliminates. – 2017. – URL: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-12-13-gartner-says-by-2020-artificialintelligence-will-create-more-jobs-than-it-eliminates>
6. Абдурахманов К.Х. Искусственный интеллект – основа устойчивого развития экономики. – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2023. – 432 с.
7. Ernst E., Merola R., Samaan D. The Economics of Artificial Intelligence: Implications for the Future of Work // International Labour Organization. – 2018.
8. Acemoglu D., Restrepo P. Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor // Journal of Economic Perspectives. – 2019. – Vol. 33/2. – P. 3–30.